

ӘОЖ 373.5.016:530.13

ОРТА МЕКТЕПТЕ САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ ТАРАУЫН ОҚИТУ ӘДІСТЕМЕСІ

АМАНТАЙ ГҮЛДАНА НҮРБАЗАРҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, 7М01504-Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекші- **СЫДЫКОВА ЖАЙНАГУЛ КАНЫЕВНА**

Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада «Сақталу заңдары» тарауын оқыту әдістемесі көрсетілген. Мектепте физиканы оқытудың негізгі міндеттері қарастырылған. Орта мектепте сақталу заңдары тарауын оқытуда қолданылатын тапсырмалар келтірілген.

Кілт сөздер: физиканы оқыту әдістемесі, сақталу заңдары, механикалық жұмыс, энергия, энергияның сақталу заңы.

Физиканы оқыту әдістемесінің қарастыратын негізгі мәселелері: физиканы не үшін оқытады, неге оқытады және де қалай оқытады деген сұрақтарға жауап беру.

Физиканы білу қазір көптеген салаларға керек. Мысалы, электротехника, радиотелеметрия, автоматика, транспорт, ауыл шаруашылығында, медицинада және де құрал-саймандар мен приборларды қолдана алу дағдыларын қалыптастыруға керек. Оқушылар физиканы оқу арқылы тек табиғатты танып, онда болып жатқан құбылыстарды біліп қана қоймай, физика арқылы әлемді таниды, дүниенің физикалық бейнесін және адамның осындағы алатын орны жайлы түсінеді, ғылымда дәлелденген білімдерді игереді және өз беттерінше білімді қолдану арқылы физикалық құбылыстарды бақылап, тәжірибелер жүргізе алады [1].

Біз мұғалім ретінде оқушыларға физикалық білімдерді игертіп ғана қоймай, сонымен қатар практикалық және теориялық тұрғыдан терең білім беруіміз керек. М.Құдайқұлов [2] өз еңбегінде физиканы оқыту әдістемесінің негізгі міндеттерін төмендегідей бөліп қарастырған:

1. Мектепте физика пәнінен оқытылатын әрбір оқу материалының мазмұнымен танысу.

2. Оқу материалының жүйелілігі, яғни жеңілден-қиынға ауысу. Мысалы, «Кинематика» тарауында алдымен бір қалыпты, бір қалыпсыз, сонан соң бір қалыпты үдемелі және кемімелі түзу сызықты қозғалыстарды оқытады. Осы тұрғыдан мен қарастырып отырған тақырып бойынша, «Сақталу заңдары» тарауы алдымен механикалық жұмыс ұғымының физикалық мағынасын түсіндірсе, ары қарай энергия түрлерін ажырату, энергияның сақталу заңы, энергияның айналу заңдары, импульстің сақталу заңдарын оқыту жоспарланады.

3. Мұғалім оқушыларға сабақ түсіндіру барысында әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдануы керек. Нақты айтқанда әңгіме түрінде, эксперимент, сұрақ-жауап, индукция, дедукция арқылы немесе ауызша баяндау арқылы сабақ жүргізеді.

4. Оқушылардың білім алуын тереңдету үшін қажетті техникамен қамтамасыз ету. Түсіндіріп айтқанда физикалық кабинет жабдықталған, тәжірибе жасауға арналған көрнекі құралдар қарастырылуы керек.

5. Оқушыларға күнделікті сынып ішінде емес, сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруы керек.

6. Оқушылардың тек физикалық білімдерін ғана емес, сонымен қатар логикалық ойлауын, жұмыс істеу дағдыларын, таным қабілеттерін дамытуға тәрбиелеу керек.

Сақталу заңдары тарауын оқыту – оқушылардың жұмыс пен энергияның байланысын түсінуіне, энергияның сақталу заңын тұжырымдап, есеп шығару барысында қолдана алуына және энергияның түрленуіне мысалдар келтіруіне бағытталады. Бұл заңдар орта мектепте бірізді жүйеде қарастырылады.

7-сыныпта Энергияның сақталуы және айналуы тақырыбы берілген. Оқу бағдарламасы бойынша оқушыларға бұл тақырыпты меңгеруге 1 сағат беріледі. Бұл тақырыпты оқудағы

негізгі мақсаттар: - энергияның түрленуіне мысалдар келтіру; - механикалық энергияның сақталу заңын есептер шығаруда қолдану [4].

7-сыныпта оқушылар энергия, энергияның түрлері және бір күйден екінші күйге ауысуы жайлы ұғымдармен алғаш танысады. А.В.Усованың [3] «Физиканы оқыту методикасы» еңбегінде 7-сыныпқа механикалық энергияның бір түрден екінші түрге өтуін оқушыларға оқып, үйрету үшін 4 тәжірибе қарастырылған.

1. Жіпке ілінген шариктің тербелісі. Тәжірибені бақылау барысында потенциалдық энергияның кинетикалық энергияға айналуын және орта тұста, яғни ең жоғарғы нүкте мен ең төменгі нүкте арасында екі энергия түрінің барын түсіндіреміз.

2. Төмен түскен жүктің әсерінен арбашаның қозғалуы. Бұл тәжірибеде жоғары көтеріліп бара жатқан гирдің потенциалдық энергиясының қозғалып жатқан арбаша мен гирдің кинетикалық энергиясына айналуын көрсетеміз. Егер біз арбашаны итерсек, онда жүк жоғары көтеріліп, оның потенциалдық энергиясы артып, кинетикалық энергиясы кемиді.

3. Серіппеге ілінген жүктің тербелісі. Егер біз серіппеге ілінген жүкті төмен тартып, оны жіберсек, оның вертикаль жазықтықтағы тербелмелі қозғалыс жасап тұрғанын көреміз. Бұл тәжірибеде энергияның бір түрден екінші түрге айналуын айқын көре аламыз. Бірақ ауа кедергісінің, үйкелістің әсерінен кинетикалық энергия мен потенциалдық энергия біртіндеп азая бастайды.

4. Максвелл маятнигімен тәжірибе жасау. Бұл тәжірибеде маятник белгілі бір биіктікке көтеріліп, жіберіледі. Ол төмен түскенде потенциалдық энергиясы кинетикалық энергияға айналып, қайтадан жоғары көтерілгенде керісінше кинетикалық энергиясы потенциалдық энергияға ауысады. Және маятник төмен түскен нүктеде ғана емес, сонымен қатар ілгерілемелі және айналмалы қозғалыс кезінде де кинетикалық энергия болатынын көрсеткен.

7-сынып оқушыларына Механикалық энергияның екі түрін: потенциалдық және кинетикалық энергияны бір-бірінен оңай ажырату және есте сақтау мақсатында төмендегідей тапсырма беруге болады. Тапсырма learningapps платформасында дайындалған. Бірінші тапсырмада суреттер, формулалар көрсетілген, сол элементтерді энергия түрлеріне дұрыс орналастыру керек. <https://learningapps.org/watch?v=p8jfpj65525>. Екінші тапсырма жеке және жұптық жұмысқа арналған. Бұл тапсырма тест түрінде көрсетілген аралас сұрақтар: есептер, формулаларды анықтау және тәуелділіктер бойынша жасалған. Егер оқушы дұрыс жауап берсе жасыл түс, ал қызыл түс жанса қате екенін білдіреді <https://learningapps.org/display?v=ptwi8vqgt25>

Оқушылардың 7-сыныпта алған энергия, энергияның түрлері және оның бір түрден екінші түрге айналуы бойынша алған білімдері 9-сыныпта толықтырылады. Ол жайындағы мағлұматтар 9-сыныпта қарастырылатын «Сақталу заңдары» тарауында Механикалық жұмыс және энергия. Энергияның сақталу және айналу заңы тақырыптары оқытылады. Оқу бағдарламасы бойынша оқушыларға бұл тақырыптарды меңгеруге 3 сағат беріледі. Бұл тақырыпты оқудағы негізгі мақсаттар:- механикалық жұмысты аналитикалық және графикалық тәсілмен анықтау; - жұмыс пен энергияның байланысын түсіндіру; - энергияның сақталу заңын тұжырымдау және есептер шығаруда қолдану [4]. М.Құдайқұлов өз еңбегінде 9-сынып бойынша энергияның айналу және сақталу заңын қорытып шығару үшін дененің белгілі бір биіктіктен еркін түсуін талдап, есептеулер жүргізіп, мынадай қорытынды жасаған:

1. Ең жоғарғы нүктеде дененің толық энергиясы оның потенциалдық энергиясына тең;
2. Керісінше ең төменгі нүктеде дененің толық механикалық энергиясы оның кинетикалық энергиясына тең;
3. Белгілі бір биіктіктен құлап келе жатқан дененің кез келген нүктедегі потенциалдық энергиясының кемуі сол нүктедегі кинетикалық энергияның артуына тең.

$$\frac{mv_1}{2} + mgh_1 = \frac{mv_2}{2} + mgh_2$$

9-сыныпта Энергияның сақталу заңы тек механикалық процестер үшін емес, сонымен қатар басқа жағдайлар үшін де орындалады. Яғни, үйкеліс күші мен ортаның кедергісі әрекет еткен жағдайларда. Егер жүйеге үйкеліс күші немесе орта кедергісі әрекет еткен жағдайда потенциалдық энергия мен кинетикалық энергияның қосындысы сақталмайды. Бұл дегеніміз энергия түбегейлі жоқ болады деген сөз емес, энергиямыздың бір бөлігі басқа энергия түріне айналады. Ол энергияларға 8-сыныпта өтілетін жылулық энергия, ішкі энергия, сәулелік энергияларды жатқызамыз.

Егер үйкеліс күші бар болса, онда қозғалыстағы денелер жүйесінің толық механикалық энергиясы азайып, молекулалардың қозғалысы мен өзара әсеріне байланысты энергия артады, басқаша айтқанда ішкі энергиясы артады. Сонымен қатар 9-сыныпта массасы m дене мен серіппеден тұратын тұйық жүйе үшін сақталу заңының қалай орындалатынын қарастырады. Бұл жүйенің толық энергиясы дененің кинетикалық энергиясы мен серіппенің потенциалдық энергиясының қосындысынан тұрады: $\frac{mv^2}{2} + \frac{k(x^2)}{2} = const.$

9-сынып оқушыларына энергияның бір түрден екінші түрге айналу процесін көрсету мақсатында рНЕТ симуляторынан виртуалды зертхананы көрсетуге болады. https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_all.html

Бұл зертханалық жұмыс арқылы оқушылар ауа кедергісі болмаған жағдайда потенциалдық энергияның кинетикалық энергияға ауысуын және керісінше кинетикалық энергияның потенциалдық энергияға ауысып жатқанын графиктен, диаграммадан байқай алады. Егер ауа кедергісін қосатын болсақ онда энергияның бір бөлігі жылулық энергияға айналатынын байқай алады. Виртуалды зертханада дене массасы, биіктікті өлшеуге арналған сызғыш және жылдамдықты анықтауға арналған спидометр беріледі. Оқушылар осы берілген құралдар бойынша есептеулер жүргізіп, кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның мәнін есептейді.

Әрі қарай оқушылар 7-9 сыныпта алған білімдерін 10 сыныпта толықтырып, жалғастырады. 10-сыныптың оқу бағдарламасы бойынша Сақталу заңдары тарауын меңгеруге 2 сағат уақыт беріледі. Оқытудағы негізгі мақсат - сақталу заңдарын түсіндіру. 7 және 9 сыныптарда потенциалдық энергия тек біртекті өрісте қарастырылса, 10 сыныпта біртекті емес өрісіндегі потенциалдық энергия да қарастырылады. Қысқаша қарастырып өтсек, ауырлық күші денелерге әсер етіп, олардың қозғалысын өзгертеді. Бұл күштің жұмысы дененің тек бастапқы және соңғы орындарына байланысты, ал қозғалу траекториясына тәуелсіз. Осы қасиетке байланысты ауырлық күшінің өрісі потенциалдық өріс деп аталады, ал дененің сол өрістегі энергиясы – потенциалдық энергия деп анықталады.

Массасы m дене Жердің центрінен R қашықтықта орналасқанда оның ауырлық күшіне байланысты потенциалдық энергиясы: $W_p = -\frac{GMm}{R}$, мұндағы G – гравитациялық тұрақты, M – Жердің массасы, R – дененің Жер центрінен қашықтығы. Бұл формула дене биіктікке көтерілгенде оның потенциалдық энергиясы артатынын, ал төмен түскенде азаятынын көрсетеді. Энергияның сақталу заңы бойынша, ауырлық күшінің жұмысы потенциалдық энергияның өзгерісіне тең: $A = -\Delta W_p$.

10-сынып оқушыларына энергияның сақталу және айналу заңын түсіндіруде келесі тапсырманы қолдануға болады <https://learningapps.org/display?v=p7uow0bnj25>. Бұл тапсырмада рет-ретімен тәжірибеге қатысты сұрақтар жасалған, оқушылар сұрақтың жауабын дұрыс таба отырып, осы тәжірибеге негізделген суретті жинау керек.

1-сурет

Ойынның соңында осы сурет шығады, оқушылар суретті алғаннан кейін жеке талдау жүргізіп, пазлда берілген сұрақтарды зерттеп, тәжірибені түсіндіре алуы керек. Бұл оқушыларға механикалық энергия түрлерін айыруға, тұйық жүйеде энергияның сақталу және айналу заңын түсінуге мүмкіндік береді.

Қорыта келгенде, энергияның сақталу заңын оқытуда оқушыларға түрлі тәжірибелерді, интерактивті ойындарды ұйымдастыру арқылы олардың білімдерін тереңдетіп, алған білімдерін өмірде қолданып, байланыстыра алуын қамтамасыз етуіміз керек.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Акитай Б. Е. Физиканы оқыту теориясы және әдістемелік негіздері : Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 280 б.
2. Құдайқұлов М., Жанабергенов К. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі: Мұғалімдер мен студенттерге арналған құрал. – Алматы: Рауан, 1998. – 310 б.
3. Усова А. В. Орта мектептің 6–7 кластарында физиканы оқыту методикасы: Оқу құралы. – Алматы: Мектеп баспасы, 1978.
4. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі. Физика пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы (7, 9, 10-сыныптар). – Әділет.kz <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200030654>, 2022.